

Vegan Beslenme ve Tofu ile Üretilen Süt İkameleri: Gastronomi Perspektifinden Bir Analiz*

Vegan Diets and Tofu-Based Milk Alternatives: An Analysis from a Gastronomic Perspective*

Derleme Makale/Review Article

doi.org/10.5281/zenodo.15701922

Ali ŞEN¹, İrem GENÇ²

¹Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya/Türkiye, alisen.gastronomi@gmail.com, (Author) ORCID: 0000-0002-4310-362X

²M.Sc., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman/Türkiye, irem4698@gmail.com, Sorumlu Yazar (Corresponding Author) ORCID: 0000-0002-1044-1606

Özet

Anahtar Kelimeler

Vegan beslenme

Tofu

Süt ürünleri

Gastronomi

Lezzet profili

Key Words

Vegan diet

Tofu

Dairy substitutes

Gastronomy

Flavor profile

Vegan beslenme, yalnızca bitkisel kaynaklardan elde edilen gıdaların tercih edildiği bir diyet tarzıdır. Tofu, protein içeriği, besleyici özellikleri ve çok yönlülüğü ile vegan diyetlerin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, vegan beslenmenin gastronomik yönlerini inceleyerek tofu bazlı süt ürünü ikamelerinin yemek kültürü ve lezzet profilleri üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Çalışmada, literatür taraması yöntemiyle vegan beslenmenin tarihçesi, tofu ve diğer bitkisel süt ürünlerinin gastronomik özellikleri ve tofu bazlı süt ürünlerinin tüketim eğilimleri ele alınmıştır. Literatürdeki kavramlar ve teoriler doğrultusunda tofu bazlı peynir ve diğer süt ikamelerinin gastronomik potansiyeli değerlendirilmiştir. Sonuçlar, tofu bazlı ürünlerin geleneksel süt ürünlerine kıyasla belirgin lezzet ve doku farklılıkları gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu ürünlerde bazı doku ve lezzet zorluklarıyla karşılaşmaktadır. Fermantasyon, protein zenginleştirme gibi yenilikçi gastronomik teknikler bu sorunların üstesinden gelinmesine katkı sağlayabilir. Bu yöntemler, tofu bazlı süt ürünlerinin kreması dokusunu ve lezzet profilini geliştirerek daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edebilir. Tofu bazlı süt ürünü ikamelerinin geliştirilmesi hem gıda üreticileri hem de vegan beslenme uygulayıcıları için kritik öneme sahiptir. Yenilikçi tekniklerin uygulanması, tofu bazlı ürünlerin tat, doku ve besleyici değerlerini artırarak daha yaygın kabul görmelerini sağlayabilir.

Abstract

Makale Başvuru

Article Received

27.04.2025

Düzeltilme/Revised 1

13.05.2025

Düzeltilme/Revised 2

12.06.2025

Kabul/Accepted

20.06.2025

Note: Extended abstract is at the end of research.

A vegan diet is a dietary style that exclusively includes foods obtained from plant sources. Tofu, with its protein content, nutritional benefits, and versatility, stands out as a core component in vegan diets. The aim of this study is to examine the gastronomic aspects of vegan nutrition and assess the impact of tofu-based dairy substitutes on culinary culture and flavor profiles. Through a literature review, the study discusses the history of vegan nutrition, the gastronomic qualities of tofu and other plant-based dairy products, and the consumption trends of tofu-based dairy alternatives. In light of concepts and theories from the literature, the gastronomic potential of tofu-based cheese and other dairy substitutes is analyzed. The findings indicate that tofu-based products show noticeable differences in flavor and texture compared to traditional dairy products, with some challenges regarding texture and taste. Innovative gastronomic techniques, such as fermentation and protein enrichment, may help overcome the challenges. These methods can enhance the creamy texture and flavor profile of tofu-based dairy products, making them appeal into a broader consumer base. The development of tofu-based dairy substitutes is crucial for both food producers and vegan diet practitioners. The application of innovative techniques could improve the taste, texture, and nutritional value of tofu-based products, potentially leading to broader acceptance and popularity.

* Bu çalışma 27-29.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Aşçı Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu'nda sunulan özet bildirinin genişletilmiş halidir.

Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir / This research does not require an ethics committee permission.

Giriş

Beslenme, insanlık tarihi boyunca temel bir ihtiyaç olarak toplumların yaşam biçimini ve sosyoekonomik yapısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuştur (Doyle, 2016). İnsanlar, hayatta kalmak ve daha kaliteli gıdaya ulaşmak için çeşitli yöntemler geliştirmiş, bu süreçte göçler, savaşlar ve ekonomik değişimlerle karşı karşıya kalmışlardır. 20. yüzyıla gelindiğinde, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler gıdaya erişim mücadelesinin şeklini değiştirmiş, artan verimlilik çabaları ve yeni gıda üretim teknikleri sayesinde gıdaya erişim daha geniş kitleler için mümkün hale gelmiştir (Raphaely ve Marinova, 2021). Bu dönüşümle birlikte beslenme, yalnızca fizyolojik bir ihtiyaç olmaktan çıkarak, sosyal statüyü ve yaşam tarzını yansıtan bir araç haline gelmiştir. Bu değişim, vejetaryenlik, veganlık ve diğer alternatif beslenme biçimlerinin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır (Christopher vd., 2018; Petkovska, 2018; Jovandaric, 2021; Türker ve Ayyıldız, 2021).

21. yüzyılda, fastfood tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılması, bireyleri sağlıklı beslenme arayışına yönlendirmiştir. Bu süreç, geleneksel gıda kültürlerinin yeniden canlanmasına ve yeni beslenme biçimlerinin benimsenmesine olanak tanımıştır. Bu bağlamda, vejetaryen ve vegan beslenme, sağlık, etik ve çevresel kaygılar doğrultusunda popülerlik kazanmıştır (Uçan ve Bozok, 2019). Vejetaryen beslenme, hayvansal et (kırmızı et, beyaz et ve su ürünleri) tüketiminden kaçınma ve yumurta, süt ve süt ürünleri gibi yan ürünlerin sınırlı veya tamamen dışlanması esasına dayanmaktadır. Buna karşılık vegan beslenme, yalnızca bitkisel kaynaklı gıdaların tüketildiği, hayvansal gıdaların (et, tavuk, balık, yumurta gibi) tamamen dışlandığı bir beslenme biçimidir. Vegan bireyler, hayvansal gıdalara ek olarak deney hayvanları üzerinde test edilen kozmetik ve ilaçları da reddederek daha geniş bir yaşam felsefesini benimsemektedirler (Taşçı ve Alp, 2022).

Vejetaryenlik ve veganlık, sağlıkla ilgili faydalarının yanı sıra hayvan hakları, biyoetik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konularla da güçlü bir bağ kurmuştur. Bu beslenme biçimleri, yalnızca bir diyet modeli değil, aynı zamanda etik bir duruş ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesini temsil etmektedir (Greenebaum, 2012; Christopher vd., 2018). Literatürde, vegan ve vejetaryen beslenmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair çok sayıda çalışma yer alırken, bazı araştırmalarda bu beslenme biçimlerinin potansiyel sağlık risklerine de dikkat çekilmiştir (Tunçay, 2018). Bu çalışmanın amacı, vegan beslenmenin gastronomik boyutlarını ele alarak tofu ve tofu bazlı süt ürünü ikamelerinin yemek kültürü ve lezzet profilleri üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Literatür taraması yöntemiyle, vegan beslenmenin tarihçesi, tofu ve diğer bitkisel süt ürünlerinin gastronomik özellikleri, vegan diyetlerin yemek kültürüne etkileri ve tofu bazlı süt ürünlerinin tüketim eğilimleri ele alınmıştır. Ayrıca, tofu bazlı peynir ve diğer süt ikamelerinin gastronomik potansiyeli, literatürdeki kavramlar ve teoriler ışığında incelenmiştir.

1. Kavramsal Çerçeve

1.1. Veganlık ve Vejetaryenlik

Vejetaryen beslenme, kökeni antik çağlara dayanan felsefi ve dini hareket olarak ortaya çıkmış, ilk izlerini M.Ö. 6. yüzyılda Yunan filozofu Pisagor'un öğretilerinde bulmuştur. Pisagor, ruh göçü (metempsikoz) inancına dayanarak et tüketiminden kaçınmayı savunmuş, bu da hayvanlara zarar vermeme ve doğaya karşı şiddetsiz bir yaşam biçimini teşvik etmiştir. Benzer bir şekilde, Hindistan'da Budizm ve Jainizm gibi dinlerin öğretilerine göre hayvanların öldürülmesi, kötü bir karma yaratacak, yani kişinin gelecekte olumsuz sonuçlarla karşılaşmasına neden olacak bir eylem olarak kabul edilmiştir. Bu inançlar, bu dinlere mensup topluluklarda hayvansal gıdalardan uzak durma ve vejetaryen bir yaşam tarzını benimseme eğilimlerini güçlendirmiştir (Bhardwaj, vd., 2019; Pallathadka vd., 2022; Savvas, 2024).

Modern anlamda vejetaryenlik, 1847 yılında İngiltere'de "Vegetarian Society"nin kurulmasıyla resmîyet kazanmış ve geniş bir toplumsal hareket haline gelmiştir. Hareket, 1860'ta Amerika ve 1867'de Almanya gibi ülkelerde de kısa sürede benimsenerek sosyal farkındalık yaratmış ve toplumlar üzerinde kalıcı etki bırakmıştır (Pallathadka vd., 2022). Türkiye'de ise vejetaryenlik, 2010'lu yılların başlarında ilk vejetaryen derneklerinin kurulmasıyla daha belirgin hale gelmiş ve toplumsal farkındalık bu alanda önemli bir artış göstermiştir (Şanlıer ve Öztürk, 2018, s. 135; Ceyhun ve Ayyıldız, 2019, s. 508; Yıldız ve Yılmaz, 2020, s. 22). Veganlık, hayvanların gıda, giyim veya diğer herhangi bir amaçla kullanılmasını dışlamayı amaçlayan bir felsefe ve yaşam tarzıdır. Vegan diyet, tahıllar, baklagiller, meyveler ve sebzeler gibi tamamen bitki bazlı gıdalara dayanır. Veganlar, hayvansal kökenli et, balık, deniz ürünleri, yumurta, süt ve balı tüketmezler. Ayrıca, hayvansal kökenli malzemelerden yapılmış ürünler, örneğin iplik, kürk, yün, kemik, deri, mercan ve inci gibi maddeleri de kullanmaktan kaçınırlar. Bu yaşam tarzı içerisinde, yalnızca taze çiğ meyve ve ısıtılmamış sebzeleri tüketen bir alt grup bulunmaktadır; bu grup "sıralı gıda diyeti" (raw foodism) takipçileri olarak adlandırılmaktadır (Jovandaric, 2021).

Vegan olma motivasyonları, bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Etik kaygılar, çevresel endişeler, sağlık nedenleri, maneviyat veya dini inançlar bu yaşam tarzını benimsemenin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Etik açıdan, vegan diyet, çiftliklerde toplu olarak yetiştirilen hayvanların sistematik olarak öldürülmesini önler. Ekolojik açıdan ise veganlık, et endüstrisinin neden olduğu hava, toprak ve su kirliliğini azaltmaya katkıda bulunur. Ayrıca, çiftlik hayvanlarını beslemek için gereken tarım arazilerinin genişlemesi, ormansızlaşmayı hızlandırmaktadır. Veganlığın bu olumsuz çevresel etkileri azaltma potansiyeli, çevre koruma çabalarıyla uyumlu hale gelmektedir. Feminist ekoloji perspektifi, hayvan hakları hareketleriyle belirgin bir empati taşımaktadır. Bu bağlamda, süt üretimi, yumurta üretimi ve sık gebelik gibi süreçlerin dışı hayvanlar üzerindeki baskıları, feminist ekoloji açısından dikkat çekici bir problem olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, hayvan sömürsünün, kadınların tarih boyunca maruz kaldığı baskı ve sömürüyle paralel olduğu fikrine dayanır ve bu nedenle feminist hareketler hayvan haklarına karşı daha duyarlı bir duruş sergileyebilmektedir. Veganlık, bireysel ve toplumsal düzeyde etik, çevresel ve sağlık

açısından önemli faydalar sunan, aynı zamanda felsefi bir temel üzerine inşa edilmiş bir yaşam tarzıdır. Veganlığın sağladığı faydalar ve oluşturduğu farkındalık hem bireylerin yaşam kalitesini artırabilir hem de gezegenimizin sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynayabilir (Tunçay ve Bulut, 2016, s. 832; Gaia Dergisi, 2017, s. 1; Aktaş, vd., 2019, s. 977; Jovandarić, 2021).

Vegan beslenme, vejetaryenlikten türeyen ve daha katı bir yaklaşımla hayvansal ürünleri tamamen reddeden bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın ortalarında "The Vegan Society"nin kurulmasıyla modern veganizmin çerçevesi netleşmiş ve tüm hayvansal ürünlerin kullanımını dışlayan bir yaşam tarzı olarak tanımlanmıştır (Aktaş, vd., 2019, s. 977; Uçan ve Bozok, 2019, s. 28). 1990'larda "Vegan Straight Edge" gibi akımlar, özellikle gençler arasında veganizmin popülerleşmesine katkı sağlamıştır. Veganlar, yalnızca hayvansal gıdalardan değil, hayvansal kökenli giysi, kozmetik ürünleri, sirk gösterileri, hayvansal içerikli ilaçlar, arıların doğada üretmiş olduğu bal çeşitleri, fayton kullanımı gibi gezi amaçlı atlara zarar verme gibi etkinliklerden uzak durarak, etik, çevresel ve sağlık odaklı bir yaşam sürmektedirler. The Vegan Society, 1979 yılında, veganizmi hayvanların her türlü sömürü ve şiddete maruz kalmaktan korunmasını savunan bir yaşam biçimi olarak tanımlamış ve veganizmi, sürdürülebilir alternatiflerin geliştirilmesini destekleyen bir felsefe olarak benimsetmiştir (Tunçay ve Bulut, 2016, s. 832). Vejetaryen çeşitleri, kişinin hayvansal ürünlere yönelik tercihlerine ve beslenme alışkanlıklarına göre çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Vejetaryen beslenme, hayvansal gıdaların tüketimine yönelik sınırlamalar ve tercih edilen besin türlerine göre çeşitli alt gruplara ayrılmaktadır. Vejetaryen beslenme çeşitleri ve özellikleri, Tablo 1'de detaylı olarak sunulmuştur.

Tablo 1. Vejetaryen Beslenme Çeşitleri ve Özellikleri

Vejetaryen Beslenme Çeşitleri	Özellikleri
Lakto-ovo Vejetaryen	Yumurta, süt ve süt ürünleri tüketimi mevcuttur. Bu ürünler dışında hiçbir şekilde et, deniz ürünleri tüketilmemektedir.
Lakto Vejetaryen	Sadece süt ve süt ürünleri tüketimi mevcuttur. Bu ürünler dışında hiçbir hayvansal gıda tüketilmemektedir.
Ovo Vejetaryen	Yumurta tüketimi dışında hiçbir hayvansal ürün tüketilmemektedir.
Semi Vejetaryen	Bu vegan çeşidinde kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri tüketimi mevcuttur.
Vegan	Hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketilemez, kullanılamaz.
Rawist	Hayvansal gıda tüketmeyen ve işlenmiş gıdaları dışlayan bir vegan türüdür. Yiyecekler genellikle 42°C'nin (118°F) altında pişirilir veya çiğ olarak tüketilir.
Frutaryen (Fruitarian)	Yalnızca meyve, sebze, kuruyemiş ve tohumları tüketen bir vegan türüdür. Yiyeceklerin doğal döngüde düşmesine öncelik verirler.
Polo Vejetaryen	Bu beslenme türünde kümes hayvanlarının tüketimi mevcuttur. Bu ürünler dışında kalan hayvansal gıdalar tüketilmemektedir.
Pesco Vejetaryen	Bu vegan beslenme çeşidinde tavuk, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yumurta tüketimi mevcuttur.
Esnek Veganlık (Flexitarian)	Vegan beslenme çeşidinin seçilme nedeni etik kurallar ve ekolojik dengenin korunmasıdır.

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturuldu.

1.2. Vegan Beslenme ve Gastronomi

1996 yılında Avrupa Vejetaryenler Birliği (EVU) tarafından oluşturulan "V-Label" sertifikası, vegan ve vejetaryen ürünlerin tanınması ve yaygınlaşması açısından önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu sertifika, hayvansal ürünleri azaltmak isteyen tüketiciler, gıda alerjisi olan bireyler, dini sebeplerle hayvansal gıda tüketmeyen topluluklar ve bilinçli tüketiciler için güvenilir bir etiket sağlamaktadır (Stremmel vd., 2022; Berke ve Larson, 2023). Sertifikasyon, tüketicilerin sağlıklı, sürdürülebilir, etik üretim süreçleriyle uyumlu ürünlere daha kolay ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Türkiye gıda sektöründe, Nudo, Komagene, Eriş Un, Gloria JeansCoffees, Yukarı Batı Yakası Falafel, Kurme, Vegan Peynir, Oses ve Entabi Çiğköfte gibi markalar bu sertifikayı alarak vegan tüketicilere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmuştur. Ancak, restoran işletmelerinde vegan bireyler için alternatiflerin hala sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, "V-Label" sertifikalı gıda ve işletmelerin bulunması, vegan bireyler açısından büyük önem taşımaktadır (Başbozkurt ve Baş, 2017; Uçan ve Bozok, 2019; Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği, 2019).

Dünya genelinde ve Avrupa ülkelerinde veganizmi benimseyen bireylerin oranı %2 civarındadır. Bu durum, gıda sektöründeki üreticilerin dikkatini çekmektedir. Barcelona, 2016 yılında kendini vegan ve vejetaryen dostu bir şehir olarak ilan etmiş ve bu hareket, diğer ülkelerde de vegan farkındalığını artırmıştır. Ayrıca, Vegan Oteller Birliği, vegan misafirlere duyarlı hizmet sunarak otellerde vegan yiyecek alternatiflerini yaygınlaştırmaya başlamıştır (HappyCow, 2019; Doğan ve Yalçın, 2023). "V-Label" sertifikalı ürünlerle birlikte, Becel, Nilky, Metro Chef ve Gold RoyalGourmet gibi yurt dışı markalar bitkisel süt alternatifleri sunarak vegan tüketicilere yönelik çözümler üretmektedir (Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği, 2019).

Vegan beslenme farkındalığının artması, restoran ve otel işletmelerini veganizmi göz önünde bulundurarak menülerinde çeşitli alternatifler sunmaya teşvik etmektedir. Bu durum, vegan bireylerin yanı sıra omnivor (hem etçil hem otçul) beslenen bireylerin de yeni lezzetleri keşfetmelerine ve veganizmle tanışmalarına imkan tanımaktadır (Miguel vd., 2023). Ayrıca, vegan otellerin yaygınlaşması ve "vegan şehir" anlayışının benimsenmesi, gastronomi turizmi açısından olumlu etkiler yaratmakta ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerini desteklemektedir (Petkovska, 2018; Uçan ve Bozok, 2019). Vegan beslenme yalnızca biyoetik kuralların benimsenmesiyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam, dini ve ahlaki değerler, coğrafi ve kültürel faktörlerle de ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda, dünyanın birçok farklı bölgesinde çeşitli nedenlerle veganizmi benimseyen topluluklar bulunmaktadır (Tunçay, 2016; Bhardwaj, vd., 2019; Başbozkurt ve Baş, 2017).

Harita 1'de görüldüğü üzere vegan beslenme eğilimleri, özellikle Asya bölgesinde belirgin bir şekilde yaygınlaşmıştır. Asya'da pirinç ve diğer tahıl ürünlerinin üretimi oldukça fazladır. Bu durumun sebepleri arasında Asya'da yaygın olarak benimsenen dinler Hinduizm, Budizm ve Jainizm bulunmaktadır. Çin ve Hindistan'da bu dinlere mensup halkın büyük çoğunluğunun vejetaryen diyetini benimsemesi, bu ülkelerin mutfak kültürlerini de

etkilemektedir. Dünya gastronomisinde veganizmin özellikle Çin ve Hint mutfakları çerçevesinde ele alındığı bilinmektedir (Önçel, 2015, s. 35).

Harita 1. Vejetaryen Beslenmenin Dünya Haritası

Kaynak: Reddit.com'dan alınmıştır.

Çin mutfağı, binlerce yemek çeşidi ve sekiz bölgesel mutfak: Chuan, Hui, Yue, Su, Zhe, Xiang, Hu, Lu ile zengin bir yapı sunmaktadır. Pirinç, soya fasulyesi ve diğer fasulye türleri yoğun olarak tüketilmekte olup, vegan beslenme alışkanlıklarının kökeni Song Hanedanlığı'na kadar dayanmaktadır. Bitkisel yağlar, özellikle yeşil yapraklı sebzelerden ve meyvelerden elde edilen yağlar, Çin mutfağının temel bileşenlerindedir. Hint mutfak kültürü ise, vegan beslenmeyi Ayurveda metinlerinden elde edilen bilgilerle şekillendirmiştir. Bu bağlamda Budizm ve Jainizm gibi dinleri benimseyen bireyler, yoğun bir şekilde baklagil, tahıl, sebze ve meyve tüketimine yönelmektedir. Hindistan'ın güney kesiminde hayvansal süt yerine hindistan cevizi sütü yaygın olarak kullanılmakta olup, 'Rasam', 'Dosa' ve 'Uttapam' gibi yemekler sıklıkla tüketilmektedir. 'Sambar' gibi dal yemekleri de baharatlarla zenginleştirilerek önemli bir besin kaynağı oluşturmaktadır (Uçan ve Bozok, 2019, s. 34).

Akdeniz mutfak kültürü, vejetaryen beslenme düzenine benzerlik göstermektedir. İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye gibi ülkelerde Akdeniz mutfağı ön plana çıkmaktadır. Örneğin, İtalyan mutfağı zengin ekmek çeşitleri ve sebze pizmalarıyla bilinirken, Fransız mutfağında zeytinyağı, sarımsak ve taze baharatlar dikkat çekmektedir. İspanya mutfağı ise deniz ürünlü paella'nın yanı sıra vejetaryen seçenekleriyle Akdeniz mutfağında yerini almıştır. Yunan ve Balkan mutfaklarında ise sebze mezeler ve salatalar zengin bir profil sergilemektedir. Türk mutfak kültürü ise yalnızca et yemeklerinden oluştuğu algısının ötesinde, sebze yemekleri, börekler, tatlılar ve çorbalar gibi vejetaryen besinlerle zenginleşmiştir. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, tahıllar, sebzeler ve meyveler, bitkisel protein ihtiyacını karşılamakta ve dengeli bir beslenme düzenine katkı sağlamaktadır (Şanlıer ve Öztürk, 2018, s. 142; Parlak, 2020, s. 1).

1.3. Vegan Beslenmede Bitkisel Bazlı Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi

Süt, dengeli makro (yağ, protein, karbonhidrat) ve mikro besin (kalsiyum, selenyum, riboflavin, B12 vitamini, pantotenik asit) içeriğiyle sağlıklı bir gıda kaynağı olarak kabul edilmektedir (Makinen vd., 2015). Ancak bazı bölgelerde süte erişimin sınırlı olması ve süt alerjisi, laktoz intoleransı gibi sağlık sorunları nedeniyle hayvansal süt tüketimi, bazı bireyler için zorluk yaratmaktadır (Vanga ve Raghavan, 2018). Bu tür zorluklar, alternatif bitkisel süt

ürünlerinin geliştirilmesine ve tercih edilmesine yol açmıştır. Bitkisel bazlı süt ürünleri, vegan beslenmeyi tercih eden veya sağlık nedenleriyle hayvansal süt tüketemeyen bireyler için ekonomik aynı zamanda erişilebilir alternatif sunmaktadır. Bu ürünler, bitki materyalinin suda çözünmesiyle elde edilen süspansiyonlar olup, genellikle hayvansal sütlerle benzer bir görünüme sahip olmakla birlikte çeşitli üretim süreçleriyle zenginleştirilir (Makinen, vd., 2015, s. 3; Paul vd., 2019, s. 4).

Soya sütü, yulaf sütü, hindistan cevizi sütü, badem sütü ve pirinç sütü gibi bitkisel süt alternatifleri, besin içerikleri ve üretim yöntemleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Örneğin, hindistan cevizi sütü yüksek yağ içeriğiyle öne çıkarken, badem sütü ve yulaf sütü belirli vitamin ve mineraller açısından zenginleştirilmiştir (Sethi vd., 2016). Vegan beslenme, hayvansal kaynaklardan alınan B12 vitamini gibi bazı besinlerin bitkisel sütlere takviye edilmesiyle desteklenmektedir. Bununla birlikte, badem ve yulaf sütleri, inek, keçi veya soya sütüne kıyasla daha düşük protein içeriğine sahiptir. Soya sütü, besin takviyeleriyle desteklendiğinde, inek sütüne en yakın besin değerlerine sahip bitkisel süt alternatifi olarak önerilmektedir (Vanga ve Raghavan, 2018). Genel olarak, soya, badem ve yulaf sütleri inek sütüne kıyasla daha düşük yağ içeriğine sahiptir. Araştırmalar, badem sütünde düşük folat ve B12 vitamini seviyelerini, soya sütünde ise bu vitaminlerin yüksek olduğunu göstermektedir (Kıyak ve Bayır, 2022, s. 44).

1.4. Vegan Beslenmede Bitkisel Peynir Tofu

Tofu, soya peyniri olarak da bilinen ve tarihi Çin'e dayanan besin kaynağıdır. İlk olarak yaklaşık 2000 yıl önce Çin Han Hanedanlığı döneminde üretildiği bilinmektedir. Zamanla Japonya ve Güneydoğu Asya'ya yayılarak popülerlik kazanmıştır (Shurtleff ve Aoyagi, 2014). Tofu, yüksek protein, lipid, vitamin ve mineral içeriği nedeniyle vegan diyetin önemli bir parçasıdır. Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıkların riskini azaltmada potansiyel faydalar sunmaktadır (Langton ve Stuart, 1992). Tofu, peynir mayası yerine deniz suyundan elde edilerek doğal bir pıhtılaştırıcı olarak kullanılan nagari ile yapılmaktadır. Tofu üretiminde yapılan bu işlem, inek sütünden peynir yapımına benzer özellik göstermektedir. Tofu, yerel sütle karşılaştırıldığında daha fazla kalsiyum içermekle birlikte yüksek protein, doymamış yağ ve kolesterol bakımından zengin bir besin olarak öne çıkmaktadır (Dedeoğlu vd., 2019, s. 712).

Yurt dışında üretilen birçok bitkisel peynirde meyve, kuruyemiş ve baklagiller gibi çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır. Bu tür ürünlere ulaşmak için dijital platformlar ve uluslararası markalar hizmet vermektedir (Kilian ve Hamm, 2021). Örnek olarak; Vegancheese.co, Proveg International ve bettermood.at gibi markalar, çeşitli vegan peynir üretimleri ile dikkat çekmektedir. Bu markalar, farklı lezzet ve besin içeriklerine sahip vegan peynir alternatifleri sunarak, tofu gibi bitkisel kaynakların çeşitliliğini artırmaktadır (Bettermood, 2024; Proveg, 2024). Vegan peynir ve tofu çeşitleri Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Vegan Peynir Çeşitleri

Peynir Çeşidi ve İçindekiler	Görsel (Kaynak)
<p>Moobert Trüffelbio Kaju çekirdeği (%64), su, porcini mantarı, beyaz Alba trüf yağı, Himalaya tuzu, yonca, karahindiba, papatya (bettermood.at).</p>	<p>(bettermood.at)</p>
<p>Mercimek Tofu 3/4 su bardağı (141 gram) kırmızı mercimek 1 ve 1/2 su bardağı (355 mL) kaynar su 2 bardak (473 mL) oda sıcaklığında su 1 çay kaşığı tuz (vegancheese.com).</p>	<p>(vegancheese.com)</p>
<p>Kabak Çekirdeği Tofu 1 su bardağı (140 gr) kabak çekirdeği Kabak çekirdeklerinin üzerini geçecek kadar kaynar su 1 su bardağı (237 mL) su 2 ve 1/4 çay kaşığı (4,5 g) agar agartozu İsteğe bağlı: 1/2 çay kaşığı tuz (powerhungry.com).</p>	<p>(powerhungry.com)</p>
<p>Adzuki Tofu 3 su bardağı (450g) adzuki fasulyesi 15 su bardağı su 1 yemek kaşığı susam yağı 1 yemek kaşığı kıyılmış taze zencefil 2½ çaykaşığı tuz (snixykitchen.com).</p>	<p>(snixykitchen.com)</p>
<p>Vegan Blue Cheese Kaju fıstığı, probiyotikler (Acidophilus veya Mesophilic), küf kültürü, Hindistan cevizi yağı, tuz (fullofplants.com).</p>	<p>(fullofplants.com)</p>

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturuldu.

Tablo 2 (devamı). Vegan Peynir Çeşitleri

Peynir Çeşidi ve İçindekiler	Görsel (Kaynak)
<p>Mad Cheese Gouda Vibes Filtrelenmiş su, darı, Hindistan cevizi yağı, miso, organik tam soya fasulyesi, organik pirinç koji sporları aspergillus, oryzae, güneşte kurutulmuş deniz tuzu, blue ridge, saf kavrulmuş susam tahini, vegan beyaz şarap, besin mayası, mirin, mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, suda fermente edilmiş pirinç baharatı, su, pirinç, alkol, tuz, sirke, benzoat, füme kırmızı biber, füme deniz tuzu, organik elma sirkesi, koji pirinç tuzu, elma sirkesi, dijon hardalı, hardal tohumu, damıtılmış sirke, beyaz şarap, sitrik asit, kappa karagenan, laktik asit (vegancheese.go).</p>	<p>(vegancheese.go)</p>
<p>Kaju Vegan Camembert Vegan Peyniri Organik soya sütü, filtrelenmiş su, organik Tam Soya Fasulyesi, organik ayçiçeği yağı, organik şeker, organik pirinç şurubu, mineral tuzları, kalsiyum karbonat, deniz tuzu, organik Hindistan cevizi yağı, organik lahana turşusu, su, organik lahana, organik kaju fıstığı, macadamia fındıkları, tapioka nişastası, ağız, besin mayası, tuz, limon, organik Hindistan cevizi şekeri, Xanthan sakızı (Vegancheese.go).</p>	<p>(Vegancheese.go)</p>
<p>Peaceful Rebel Vegan Peynir Eriyen Mozzarella Organik soya sütü, Hindistan cevizi yağı, tapyoka, tuz, kappa karagenan, vegan laktik, doğal vegan tereyağı aroması. Klasik, hafif ekşi, yumuşak mozzarella. Rendelenir, dilimlenir, erir (vegancheese.go).</p>	<p>(Vegancheese.go)</p>

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturuldu.

2. Yöntem

Bu çalışma, tofu bazlı süt ürünü ikamelerinin gastronomik açıdan değerlendirilmesini amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışmada, literatür taraması yöntemi kullanılarak vegan beslenme, tofu bazlı süt ürünleri ve bu ürünlerin gastronomik özellikleri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Bu araştırma, betimsel nitel araştırma desenine sahiptir. Betimsel araştırmalar, belirli bir olgunun mevcut durumunu analiz etmek ve literatürdeki mevcut bilgileri sentezleyerek değerlendirme yapmayı amaçlar. Çalışma, vegan beslenmenin tarihsel gelişimi, tofu bazlı süt ikamelerinin özellikleri, tüketici eğilimleri ve gastronomik kullanım alanlarına ilişkin verileri derleyerek analiz etmektedir.

Araştırmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Veri toplama sürecinde, vegan beslenme ve tofu bazlı süt ürünleri ile ilgili akademik makaleler, kitaplar, raporlar ve sektörel analizler taranmıştır. Ulusal ve uluslararası literatürde yer alan güncel çalışmalar incelenerek, tofu bazlı süt ürünlerinin besin içeriği, lezzet profili ve gastronomik kullanımı hakkında bilgi toplanmıştır.

Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi, metinlerdeki temaların belirlenmesi, sınıflandırılması ve yorumlanmasına dayalı bir analiz tekniğidir. Çalışmada, tofu bazlı süt ürünlerine ilişkin literatürde öne çıkan kavramlar tematik çerçevede ele alınmış, bu ürünlerin gastronomik potansiyeli ve tüketici kabulü açısından güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir.

Çalışmada kullanılan kaynakların bilimsel güvenilirliğini sağlamak amacıyla, yalnızca hakemli dergilerde yayımlanmış akademik makaleler, uluslararası raporlar ve alanında uzman yazarlar tarafından yazılmış kitaplar dikkate alınmıştır. Verilerin sistematik bir şekilde analiz edilmesi ve farklı çalışmalardan elde edilen bilgilerin çapraz karşılaştırmasının yapılması, araştırmanın geçerliliğini artırmak için uygulanmıştır.

Bu çalışma, tofu bazlı süt ürünleriyle ilgili mevcut literatürün incelenmesiyle sınırlıdır ve deneysel bir araştırma içermemektedir. Tüketici deneyimlerine veya duyu analizlere dayalı bir saha araştırması yapılmamış olup, çalışmanın sonuçları literatürde mevcut veriler ışığında yorumlanmıştır. Gelecekteki çalışmaların, tofu bazlı süt ikamelerinin tat, doku ve besin değeri açısından duyu analizlerle desteklenmesi önerilmektedir. Bu yöntem doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma, tofu bazlı süt ikamelerinin gastronomik değerini değerlendirmekte ve gıda sektörü açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Bu araştırma etik kurul kararı gerektirmeyen araştırmalar arasında yer almaktadır.

3. Sonuç

Turizm, Vejetaryen beslenme, bireylerin sağlıklı yaşam arayışları, etik kaygılar, çevresel duyarlılık ve dini inançlar gibi çeşitli nedenlerle tercih ettikleri bir diyet biçimi olarak öne çıkmaktadır. Son yıllarda vegan beslenmenin artan popüleritesi hem etik bilincin yükselmesinden hem de sağlıklı yaşam isteğinin toplumlar üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Vejetaryen beslenme, farklı diyet türlerine hitap etme kapasitesiyle toplumlar tarafından daha geniş ölçekte kabul görmektedir. Bununla birlikte, bazı kuruluşlar ve otoriteler, et tüketimini tamamen dışlayan bu beslenme biçimini eleştirmekte ve besin dengesi açısından potansiyel eksikliklere dikkat çekmektedir. Sağlık perspektifinden bakıldığında, vejetaryen beslenmenin kolesterol seviyelerini düşürdüğü, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve belirli kanser türlerine karşı koruyucu etkiler sağladığı görülmüştür (Craig, 2010). Ancak, vejetaryen bireylerde B12 vitamini, demir, çinko ve protein gibi besin öğelerinin eksiklik riski bulunduğu da vurgulanmaktadır. Bu durum, dengeli ve besleyici bir diyetin önemini ön plana çıkarmaktadır.

Dünya genelinde ve Türkiye'de vejetaryen ve vegan beslenmeye yönelik çok sayıda alternatif lezzet ve ürün bulunmaktadır. Özellikle Asya'da dini nedenlerle yaygınlaşan vegan beslenme, mutfak kültürlerini sebze, meyve ve kurubaklagiller gibi bitkisel ürünlere yöneltmiş; hayvansal gıdaların yerini alternatif bitkisel ürünler almıştır (Petkovska, 2018). Bu bağlamda, bitkisel sütler ve vegan peynir alternatifleri meyve, kuruyemiş ve baklagiller gibi çeşitli hammaddelerden üretilmektedir. Sonuç olarak, tofu, köklü bir geçmişe sahip olup, vegan beslenmeyi tercih eden bireyler tarafından sıkça tüketilen bir besindir. Tofunun

alternatif ürünlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar artmakta ve tütsülenmiş, küflenmiş veya çeşitli aromalı tofu bazlı peynirlerin üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır (Shurtleff ve Aoyagi, 2014). Bu ürünler, lezzet ve doku açısından geleneksel süt ürünlerinden farklılıklar göstermekte, ancak katı kıvam ve yoğun tat sağlayan kıvam artırıcılar ve posalarla hayvansal peynirleri aratmayacak şekilde üretilmektedir. Bununla birlikte, Türk mutfağına yönelik tofu kullanımına ve sektörel önerilere ilişkin bazı öneriler:

- **Türk Mutfak Kültürüne Uygun Tofu Kullanımı:** Türk mutfağına tofu entegrasyonuna yönelik öneriler sunulabilir. Örneğin, tofu, geleneksel Türk yemeklerinde et yerine kullanılabilir bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Tofu, kebab, köfte, dolma gibi yemeklerde farklı baharat ve pişirme yöntemleriyle uyarlanarak tüketiciye sunulabilir. Tofunun, zengin baharatlarla harmanlanarak Türk damak zevkine uygun hale getirilmesi, kebab ya da etli yemeklerde kullanımı açısından inovatif tariflerle desteklenebilir.

- **Gastronomi ve Sektörel Öneriler:** Türk restoranları ve gastronomi sektörü için tofu bazlı ürünlerin menülerde yer alması teşvik edilebilir. Bu kapsamda, vegan ve vejetaryen tüketiciler için daha geniş seçenekler sunulması, hem müşteri çeşitliliğini artırabilir hem de sağlıklı alternatiflerin sunulmasını sağlayabilir. Türk mutfağında yaygın olan sütlü tatlılar, yoğurtlu yemekler veya peynirli böreklerin tofu bazlı süt ve peynir alternatifleriyle yeniden yorumlanması gibi gastronomik yenilikler önerilebilir.

- **Sektörel Fırsatlar ve Yenilikçi Ürün Geliştirme:** Türk gıda üreticileri, tofu bazlı ürünlerin yerli üretimini artırarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir ürün gamı oluşturabilir. Bu, bitkisel protein kaynaklarına yönelik artan taleple uyumlu olarak sektörel büyümeye katkıda bulunabilir. Tofu'nun yerel lezzetlerle birleştirilmesi, örneğin baharatlı tofu şiş veya tofu bazlı meze gibi Türk mutfağına özgü ürünlerle geniş tüketici kitlesine hitap edebilir.

- **Pazar Araştırması ve Eğitim:** Tofu'nun Türk mutfağında kullanımına yönelik tüketici farkındalığını artıracak kampanyalar, eğitim programları ve tanıtım etkinlikleri düzenlenebilir. Gastronomi okulları ve şefler, tofu'nun geleneksel yemeklere nasıl entegre edilebileceği üzerine çalışmalar yaparak bu alanda liderlik gösterebilir. Tofu bazlı ürünlerin geliştirilmesi, gıda üreticileri ve vegan beslenme uygulayıcıları açısından büyük bir öneme sahiptir. Yenilikçi tekniklerin, özellikle fermantasyon ve protein zenginleştirme gibi yöntemlerin kullanılması, bu ürünlerin tat, doku ve besin değerlerini artırarak daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağlayabilir. Tofu ve diğer bitkisel bazlı süt ikamelerinin gastronomik değerlerinin artırılması, sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimi açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, daha fazla teorik ve uygulamalı araştırmanın yapılması gerektiği önerilmektedir.

Kaynakça

- Aktaş, N., Şen, A., & Çil, M. (2019). Gastronomi turizminde yeni bir eğilim: vejetaryen ve vegan festivaller. *VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium*, 976-983.
- Başbozkurt, N., & Baş, M. (2017). Vegan kimliğin tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi. *Fiscaoeconomia*, 7(1), 161-178.

- Berke, A., & Larson, K. (2023). The negative impact of vegetarian and vegan labels: results from randomized controlled experiments with US consumers. *Appetite*, 188, 106767.
- Bettermood (2023). *Bellas white bio*. 11.10.2024 tarihinde <https://www.bettermood.at/shop/moobert/bellas-white-bio/> adresinden erişildi.
- Bhardwaj, A., Rao, A. N., Kulhalli, A., Mehta, K. S., Bhattacharya, N., Ramkumar, P. & Sitaram, D. (2019). flavour based food recommendation. arXivpreprint arXiv:1904.05331.
- Ceyhun, S. A., & Ayyıldız, S. (2019). Gastronomi alanında vejetaryen/vegan yaklaşımı; Giresun yöre mutfağının vejetaryen mutfak kapsamında incelenmesi. *Siyasi Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya*, 1(1): 50553.
- Christopher, A., Bartkowski, J. P. & Haverda, T. (2018). Portraits of veganism: A comparative discourse analysis of a second-order subculture. *Societies*, 8(3), 55.
- Craig, A. D. (2010). The sentient self. *Brain Structure and Function*, 214, 563-577.
- Dedeoğlu, S. B., Aydın, Ş., & Onat, G. (2019). Uzakdoğu mutfağına genel bir bakış: Tayland, Kore, Çin mutfakları. *IV. International Gastronomy Tourism Studies Congress*, 978-605-031-271-3.
- Doğan, M., & Yalçın, E. (2023). Investigation of the effect and relationship of vegan cuisine on gastronomic culture. *Toros University Journal of Food Nutrition and Gastronomy*, 2(1), 53-63.
- Doyle, J. (2016). Celebrity vegans and the lifestyling of ethical consumption. *Environmental Communication*, 10(6), 777-790.
- Fullofplants (2016). *Vegan Blue Cheese*. 11.10.2024 tarihinde <https://fullofplants.com/vegan-blue-cheese/#-ingredient-notes> adresinden erişildi.
- Gaia Dergisi. (2017). *Veganları nasıl bilirsiniz Türkiye'deki veganlara dair bir anketin sonuçları*. 20.01.2023 tarihinde <https://gaiadergi.com/veganlari-nasil-bilirsiniz-turkiyedeki-veganlara-dair-bir-anketin-sonuclari/> adresinden erişildi.
- Greenebaum, J. (2012). Veganism, identity and the quest for authenticity. *Food, Culture & Society*, 15(1), 129-144.
- HappyCow. (2019). *Restaurant highlight–Rasoterra in Barcelona, Spain*. 23.09.2024 tarihinde <https://www.happycow.net/blog/restaurant-highlight-rasoterra-in-barcelona-spain/> adresinden erişildi.
- Jovandarcic, M. Z. (2021). Veganism: A new approach to health. *In Veganism - a fashion trend or food as a medicine*. IntechOpen. <https://www.intechopen.com/chapters/74694> adresinden erişildi.
- Kıyak, B., & Bayır, A. G. (2022). İklim destekli beslenmede bitki bazlı diyetler ve sağlık üzerine etkileri. *Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi*, 4, 35–54.
- Kilian, D., & Hamm, U. (2021). Perceptions of vegan food among organic food consumers following different diets. *Sustainability*, 13(17), 9794.
- Langton, B., & Stuart, M. (1992). *The cafe brenda cookbook seafood and vegetarian cuisine*. London: University of Minnesota Press.
- Makinen, O. E., Wanhalinna, V., Zannini, E., & Arendt, E. K. (2015). Foods for special dietary needs: Non-dairy plant based milk substitutes and fermented dairy type products. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 56(3), 339–349.
- Miguel, I., Coelho, A., & Bairrada, C. (2023). Let's be vegan? Antecedents and consequences of involvement with vegan products: vegan vs. non-vegan. *Sustainability*, 16(1), 105.

- Önçel, S. (2015). Türk mutfağı ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 3(4). 33-44.
- Parlak, K. (2020). *Et kültürü ile tanınan gaziantep mutfağının vejetaryen yönü*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi], Gaziantep.
- Paul, A. A., Satish, K., Vikas, K., & Sharma, R. (2019). Milk analog: plant based alternatives to conventional milk. *Production, Potential and Health Concerns*, 60(18), 3005-3023
- Pallathadka, H., Pallathadka, L. K., Devi, T. B., & Manoharmayum, D. D. (2022). A study of myths, facts and figures on prominence of Indian vegetarianism: past, present and future. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 2(6), 268-277.
- Petkovska, S. (2018). Vegetarianism: ethical, ecofeminist and biopolitical perspective. *Etnoantropološki Problemi/Issues in Ethnology and Anthropology*, 13(1), 193-215.
- Proveg (2023). *Healthy and easy sources of vegan protein*. 23.09.2024 tarihinde <https://proveg.org/5-pros/pro-health/healthy-and-easy-sources-of-vegan-protein/> adresinden erişildi.
- Powerhungry (2022). *Pepita Tofu*. 20.01.2023 tarihinde <https://www.powerhungry.com/2022/06/23/easy-2-ingredient-pepita-tofu/> adresinden erişildi.
- Raphaely, T., & Marinova, D. (2021). A biblical argument for veganism. *International Journal of Information Systems and Social Change (IJISSC)*, 12(4), 1-15.
- Reddit.com. (2017). *Vegetarianism worldwide. These are the only countries we currently have data for*. 18.11.2024 tarihinde https://www.reddit.com/r/vegetarian/comments/6tr35u/vegetarianism_worldwide_these_are_the_only/ adresinden erişildi.
- Savvas, T. (2024). *Vegetarianism and veganism in literature from the ancients to the twenty-first century*. Cambridge University Press.
- Sethi, S., Tyagi, S. K., & Anurag, R. K. (2016). Plant-based milk alternatives an emerging segment of functional beverages: A review. *Journal of Food Science and Technology*, 53, 3408-3423.
- Shurtleff, W., & Aoyagi, A. (2014). *History of meat alternatives (965 CE to 2014): Extensively annotated bibliography and source book*. Soyinfo Center.
- Snixykitchen. (2015). *Adzuki Bean Tofu*. 20.01.2023 tarihinde <https://www.snixykitchen.com/adzuki-bean-tofu/> adresinden erişildi.
- Stremmel, G., Elshiewy, O., Boztug, Y., & Carneiro-Otto, F. (2022). Vegan labeling for what is already vegan: product perceptions and consumption intentions. *Appetite*, 175, 106048.
- Şanher, N., & Öztürk, Y. E. (2018). *Gastronomide güncel konular*. Billur Yayınevi.
- Taşçı, B. N., & Alp, H. (2022). *Vegan Beslenme*. 25.03.2023 tarihinde <https://gidamuhendisligiogrencikongresi.com/wp-content/uploads/2021/03/P21.pdf> adresinden erişildi.
- Tunçay, Y. G. (2018). Sağlık yönüyle vegan/vejetaryenlik. *Eurasian Journal of Health Sciences*, 1(1). 25-29.
- Tunçay, Y. G., & Bulut, M. (2016). Yaşam tarzı olarak vegan ve vejetaryenlik. *International Journal of Human Sciences*, 13(1), 830–843.
- Türker, N., & Ayyıldız, S. (2021). Yenice mutfak kültürünün vegan mutfak kapsamında incelenmesi. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 946-968.

- Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (2019). V-Label. 26.09.2024 tarihinde <https://tvd.org.tr/kategori/v-label/> adresinden erişildi.
- Uçan, B. Z., & Bozok, D. (2019). Veganizm ve gastronomi. 4. *Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi*, 978–605–031–271–3.
- Vanga, S. K. & Raghavan, V. (2018). How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?. *Journal of Food Science and Technology*, 55(1), 10-20.
- Vegancheese (2015). *Mad Cheese Goudavibes*. 11.10.2024 tarihinde <https://www.vegancheese.co/discover/mad-cheese-goudavibes> adresinden erişildi.
- Vegancheese (2015). *Fine cultures macadamia and cashew vegan camembert*. 11.10.2024 tarihinde <https://www.vegancheese.co/discover/fine-cultures-macadamia-and-cashew-vegan-camembert> adresinden erişildi.
- Vegancheese (2015). *Peaceful rebel vegan cheese meltable mozzarella*. 11.10.2024 tarihinde <https://www.vegancheese.co/discover/peaceful-rebel-vegan-cheese-meltable-mozzarella> adresinden erişildi.
- Yıldız, M. & Yılmaz, M. (2020). Gastronomi alanındaki trendlere bir bakış. *Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5, 2651-2742.

Atıf Gösterim/To Cite: Şen, A. ve Genç, İ. (2025). Vegan Beslenme ve Tofu ile Üretilen Süt İkameleri: Gastronomi Perspektifinden Bir Analiz, *Journal of Applied Tourism Research*, 6(1), 99-114. doi.org/10.5281/zenodo.15701922

Etik Onayı: Yazarlar bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini beyan etmiştir. Aksi bir durumun tespiti halinde derginin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarına aittir.

Etik Kurul Onayı: Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Destek Bilgisi: Çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Yazar kendi rızasıyla çalışmaya dâhil olmuştur.

Katkı Oranı: 1. yazar: %50; 2. yazar: %50

Çıkar Çatışması: Makalede herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Vegan Diets and Tofu-Based Milk Alternatives: An Analysis from a Gastronomic Perspective

Extended Abstract

This study examines the gastronomic aspects of vegan nutrition and evaluates the effects of tofu-based dairy substitutes on food culture and flavor profiles. Vegan nutrition is a diet in which only plant-based food is consumed and has gained popularity in line with health, ethical and environmental concerns. Vegan nutrition, which completely rejects the consumption of animal products, reflects the ethical stance of individuals and the interest in sustainable food systems. In this context, plant-based substitutes have been developed as an alternative to animal milk and dairy products. Tofu stands out as one of the basic components of vegan diets thanks to its high protein content, nutritional properties and versatile use. In the study, the history of vegan nutrition, gastronomic properties and consumption trends of tofu and other plant-based dairy products were discussed through a literature review method.

The findings show that tofu-based dairy products have distinctly different flavor and texture profiles than traditional dairy products. Compared to traditional dairy products, tofu-based dairy alternatives have a milder flavor profile and are often enhanced with plant-based flavors. Although these differences are viewed negatively by some consumers, innovative gastronomic techniques can minimize these disadvantages. In particular, it has been determined that techniques such as fermentation, protein enrichment, natural flavor enhancement and fat content optimization can improve the taste and texture of tofu-based dairy products and appeal to a wider consumer base.

The study also discussed the advantages offered by tofu-based milk substitutes in terms of sustainable food production. Tofu-based dairy products, which have a lower environmental impact compared to animal milk production, offer a more sustainable alternative in terms of water consumption and greenhouse gas emissions. For example, while large amounts of water and agricultural land are required for cow's milk production, tofu and other plant-based milk alternatives require less water and energy consumption. However, when consumer trends and market dynamics are examined, it is emphasized that tofu-based dairy products need to be made more attractive in terms of gastronomy in order to be widely accepted.

When evaluated in the context of Turkish cuisine, integrating tofu-based dairy products into traditional recipes can facilitate the adoption of these products. For example, tofu-based cheeses and milk alternatives can be applied to milk desserts, yogurt dishes and cheese-based recipes that are frequently used in Turkish cuisine. In particular, the use of tofu-based cheeses instead of curd cheese or white cheese can offer an important alternative for individuals adopting a vegan diet. In addition, it was concluded that the variety of products for vegan consumers should be increased for the restaurant and food sector. With the increase in the number of vegan and vegetarian individuals in Turkey, gastronomic innovations in this area are also expected to accelerate.

In conclusion, tofu-based dairy substitutes offer an important alternative when considering both health and environmental factors. However, improvements in taste, texture and nutritional value are required for these products to be more widely adopted by consumers. The application of innovative gastronomic techniques can enable tofu-based dairy products to reach a wide audience. In addition, research by gastronomy professionals and food manufacturers to develop tofu-based products will increase the taste and nutritional value of these products and increase consumer acceptance. The study contributes both academically and in practice by providing suggestions for the development of tofu-based dairy products and the future in the gastronomy sector.